

प्राथमिक वर्गातील स्थगन व गळती संदर्भात समस्यांचा व उपाययोजनांचा चिकित्सक अभ्यास करणे

संशोधक

श्री. हरिष सोपान शिंदे

मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र

महाविद्यालय,

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,

अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

मार्गदर्शक

डॉ. संतोष रुकारी

मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र

महाविद्यालय,

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,

अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

१. सारांश :-

प्राथमिक शिक्षण गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी शासनही सर्वोत्तम प्रयत्न करत आहे. समाजातील विविध सेवाभावी संस्थाही प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी आपले योगदान देत आहे. या सर्व बाबी घडत असताना प्राथमिक शिक्षणामध्ये विशेषता ग्रामीण भागामध्ये स्थगन आणि गळती ची समस्या आजही आहे. स्थगन व गळती समस्येचा चिकित्सक अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यामुळे प्राथमिक शिक्षणातील गळती आणि स्थगितीकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे आपल्याला शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ध्येय साध्य करता येणार आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

२. महत्त्वाचे शब्द :- स्थगन व गळती

३. संशोधन लेखाचा मुख्य भाग :-

३.१ प्रस्तावना :-

शालेय शिक्षण घेणाऱ्या अनेक बालकांना पायाभूत शिक्षण मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती समजल्यामुळे राज्यात व देशपातळीवर विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी होत आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी राज्य पातळीवर अनेक शैक्षणिक विकास कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. परंतु, मूलभूत अभ्यासाचे दृढिकरण झाल्याशिवाय अभ्यासाचे ओझे विद्यार्थी पेलू शकणार नाही. तसेच या विद्यार्थ्यांची वेळीच काळजी न घेतल्यास प्राथमिक शाळेतील गळती व स्थगन समस्येस प्रतिबंध होऊ शकणार नाही म्हणून पूर्वीच्या संशोधन विषयाच्या संशोधनात जे महत्त्वपूर्ण ज्ञान उपलब्ध आहे त्याचा सारांश देणे गरजेचे आहे. संबंधित संदर्भ साहित्याचा आणि संशोधनाचा आढावा घेताना गळती आणि स्थगन या समस्येला अनुसरून त्याची कारणे शोधली. याबाबत तज्ञांनी काय मार्गदर्शन केले, आपले अमूल्य मते कसे मांडले ? यामध्ये सखोल असा आढावा या संदर्भ साहित्याचा आपण घेतलेला आहे.

३.२ साहित्याचा आढावा –

गळती व स्थगनाची समस्या ही प्राथमिक शिक्षणातील एक ज्वलंत समस्या असल्याचे निदर्शनास आले. गळती व स्थगन ही समस्या प्रामुख्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना येणारी समस्या आहे. हे या संशोधनाच्या माध्यमातून समजून आले. समाजधुरीनांनी शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणातील महत्त्वाचा धोंडा म्हणजे गळती व स्थगिती दूर करण्यासाठी अजूनही खूप प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. गळती व स्थगितीची समस्या प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणातील महत्त्वाची बाब आहे. या समस्येचा

शोध घेताना व त्यावरील संशोधनाचा सखोल आढावा घेतल्यावर काही महत्त्वपूर्ण बाबी शिकण्यास मिळाल्या त्या पुढील प्रमाणे - मागासवर्गीय समाजामध्ये गळती व स्थितीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे याला कारण त्यांचे सामाजिक मागासले पण वर्षानुवर्ष शिक्षणाचा नाकारला गेलेला अधिकार.त्याचप्रमाणे त्यांचे अज्ञान उदासीनता अंधश्रद्धा यासारख्या अनेक समस्या आहेत. जात, पात, धर्म यांच्या पुढे जाऊन आज समाजामध्ये गोरगरिबांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी त्यांची शिक्षणातील गळती व स्थिती रोखण्यासाठी व्यापक काम होणे गरजेचे आहे.आजचे विद्यार्थी उद्याचे नागरिक आहेत या भावनेतून शासन स्तरावरून मागासलेल्या समाजासाठी व्यापक स्वरूपात प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

३.३ संशोधनाची उद्दिष्टे :-

1. प्राथमिक वर्गातील स्थगन व गळती च्या कारणांचा अभ्यास करणे.
2. प्राथमिक वर्गाचे स्थगन व गळती या समस्या दूर करण्यासाठी उपाय योजना सुचविणे.

३.४ संशोधन पद्धती :-

संशोधन पद्धती --- वर्णनात्मक संशोधन पद्धती

उपपद्धती – सर्वेक्षण पद्धती

वर्णनात्मक संशोधन पद्धती म्हणजे जेव्हा संशोधक आपल्या संशोधनाचे संशोधनाशी संबंधित माहिती गोळा करून वर्णन स्वरूपामध्ये तिची मांडणी करत असतो तेव्हा त्याला वर्णनात्मक संशोधन पद्धती असे म्हणतात .

वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीतील सर्वेक्षण ही एक उपपद्धती आहे.

त्या पद्धतीनुसार संशोधकाने प्रस्तुत संशोधन केले आहे.

३.५ माहिती संकलनाची तक्ते

विद्यार्थी गळती स्थगन प्रश्नावली विश्लेषण व अर्थनिर्वचन

प्रश्नावलीचा प्रतिसाद होय/नाही स्वरूपाचा असल्याने त्याचे पुढीलप्रमाणे कोष्टकीकरण केले आहे.

प्र. क्र.	प्रतिसाद	
	होय	नाही
१	०	३०
२	०	३०
३	०	३०
४	६	२४
५	०	३०
६	०	३०
७	५	२५
८	०	३०
९	१९	११
१०	२	२८
११	०	३०
१२	३	२७
१३	०	३०
१४	१७	१३
१५	१५	१५

३.६ माहितीचे विश्लेषण :-

संशोधकाने सदर संशोधनाद्वारे मिळालेल्या माहितीचे पृथकरण आणि अर्थनिर्वचन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी येवला तालुक्यातील दहा प्राथमिक शाळेतील 30 प्राथमिक शिक्षकांना प्रश्नावली देऊन त्यांच्याकडून माहिती संकलित करण्यात आली. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील या शाळांमधील स्थगन व गळती प्रमाण कसे आहे याची माहिती संकलित केली. यासाठी प्रश्नावली या संशोधन साधनाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष भेटी व चर्चा याद्वारे ही माहिती मिळविण्यात आली तसेच प्रश्नावली या मुख्य साधना द्वारेच अधिकाधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

गळती स्थगन प्रश्नावली, दसर नोंदी, शिक्षक मुख्याध्यापक यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून चर्चा, निरीक्षणे, प्रतिक्रिया, मते यावरून मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात सामील होण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींचा विचार केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात गळती व स्थगन होण्याच्या समस्येला प्रतिबंध कसा होईल या दृष्टीने विचार करण्यासाठी प्रस्तुत माहितीचे विश्लेषण आणि अर्थनिर्वचन करून योग्य ते निष्कर्ष काढले आहे.

३.७ संशोधन निष्कर्ष -

- १) स्थगन आणि गळती समस्येचा चिकित्सक अभ्यास केल्यामुळे स्थगन आणि गळती समस्येच्या विविध कारणांचा शोध लागला आहे.
- २) सदर संशोधनातून ग्रामीण भागातच स्थगन आणि गळती समस्या सर्वाधिक आहे हे लक्षात आले आहे.
- ३) स्थगन आणि गळती ही प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणातील एक ज्वलंत समस्या आहे.
- ४) स्थगन आणि गळती समस्येचे मुख्य कारण पालकांचे अज्ञान, दारिद्र्य व सामाजिक मागसलेपन आहे.
- ५) स्थगन आणि गळती समस्या कायमची सोडवण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजनांची गरज आहे.

३.८ शिफारशी :-**१) विद्यार्थ्यांच्या स्थगन व गळतीचे मूळ**

स्थगन व गळतीच्या मुळाशी पालकांना कायमची निवासस्थान नसणे, आर्थिक स्थैर्य नसणे, रोजगार नसणे हीच कारणे आहेत यासाठी शासनाने ही कारणे डोळ्यापुढे ठेवून ग्रामीण भागातील गरीब समाजातील नागरिकांना योग्य त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे

२) गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना दत्तक घ्यावे

गरीब विद्यार्थी विविध संस्थांनी दत्त घेतले व त्यांच्या शिक्षणावर खर्च केला तर अनेक विद्यार्थी स्थिर होऊ शकतात व त्यांचे शिक्षण होऊ शकते.

३) खास समुपदेशक अथवा सल्लागार असावा

गळती होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यक्तिगत संपर्क साधने, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेणे, त्यांना योग्य सल्ला देणे, त्यांना प्रोत्साहित करणे अशा कामासाठी शाळेत खास व्यवस्था असावी. यामुळे वाड्यावस्त्यावरील विद्यार्थ्यांमधील स्थगन व गळती कमी होईल.

३.९ संदर्भसूची

- १) बापट भा. गो. (१९७५) शैक्षणिक संशोधन. पुणे, नूतन प्रकाशन
- २) भिंताडे वि. रा. (१९९४) शैक्षणिक संशोधन पद्धती पुणे नूतन प्रकाशन
- ३) मुळे रा. शा. आणि उमाठे, वि. तू. (१९७७) शैक्षणिक संशोधनाची मूलतत्वे. नागपूर विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिती मंडळ